

**PERAN TOKO BELANJA ONLINE DALAM MEMUDAHKAN KONSUMEN
BERBELANJA (STUDI PERAN FLAMBOYAN_MART DALAM MENYEDIAKAN
KEBUTUHAN KONSUMEN)**

Lukas Nasution¹, Nuraini Asriati²

^{1,2}Universitas Tanjungpura

Email : lukasnasution97@gmail.com

ABSTRACT

digital era this is changing people's consumption patterns, with the increasing use of online shopping store applications to meet daily needs efficiently and practically. This study aims to analyze the role of Flamboyant Mart applications in making it easier for consumers, especially students, to shop efficiently and practically. This study uses a qualitative descriptive method with in-depth interviews with application users. The results of the study show that Flamboyant Mart provides convenience in shopping, shortens transaction time, and provides consumer needs quickly. However, there are challenges such as technical obstacles and product limitations that need to be improved.

Keywords: *Technopreneur, Online Shopping Store Application, Efficiency, Consumer Needs, Flamboyant Mart*

ABSTRAK

Era digital saat ini mengubah pola konsumsi masyarakat, dengan meningkatnya penggunaan aplikasi toko belanja online untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara efisien dan praktis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran aplikasi Flamboyant_Mart dalam memudahkan konsumen, khususnya mahasiswa, dalam berbelanja secara efisien dan praktis. Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap pengguna aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Flamboyant Mart memberikan kemudahan dalam berbelanja, mempersingkat waktu transaksi, serta menyediakan kebutuhan konsumen secara cepat. Namun, terdapat tantangan seperti kendala teknis dan keterbatasan produk yang perlu diperbaiki.

Kata Kunci: *Technopreneur, Aplikasi Toko Belanja Online, Efisiensi, Kebutuhan Konsumen, Flamboyant Mart*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama dalam bentuk internet, telah mengubah perilaku belanja masyarakat di seluruh dunia. Konsumen saat ini cenderung mencari cara berbelanja yang lebih mudah, cepat, dan efisien. Keberadaan toko belanja online atau e-commerce menjadi solusi yang diandalkan banyak konsumen. Salah satu aplikasi yang turut serta dalam tren ini adalah Flamboyant_Mart, yang memosisikan dirinya sebagai platform belanja online yang menyediakan kebutuhan harian secara cepat dan efisien. Flamboyant_Mart sendiri beralamat di Pasar Flamboyan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat – Indonesia.

Kepraktisan dan kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi ini memberikan berbagai manfaat bagi konsumen, seperti penghematan waktu, fleksibilitas dalam memilih produk, serta berbagai metode pembayaran yang memudahkan transaksi. Flamboyant_Mart menjadi pilihan populer di kalangan konsumen, terutama mahasiswa, karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja tanpa batasan waktu atau tempat.

Namun, dengan segala kemudahan yang ditawarkan, masih ada beberapa aspek yang perlu dievaluasi, seperti kualitas layanan, keberagaman produk, serta

kendala teknis yang terkadang dihadapi oleh pengguna. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis peran Flamboyant_Mart dalam memudahkan konsumen berbelanja secara efisien dan praktis, serta untuk mengevaluasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki guna meningkatkan kualitas layanan.

Dari masalah yang terjadi peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Peran toko belanja online dalam memudahkan konsumen berbelanja secara efisien dan praktis: Studi peran Flamboyant_Mart dalam menyediakan kebutuhan konsumen

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Flamboyant_Mart dalam memudahkan konsumen berbelanja secara efisien dan praktis?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi konsumen dalam menggunakan aplikasi Flamboyant_Mart?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis peran Flamboyant_Mart dalam memudahkan konsumen, terutama mahasiswa, dalam berbelanja secara efisien dan praktis.
2. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi konsumen dalam menggunakan aplikasi Flamboyant_Mart, serta memberikan rekomendasi

untuk perbaikan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan wawasan bagi pengembang aplikasi Flamboyan_Mart tentang pentingnya meningkatkan pengalaman pengguna.
2. Menjadi referensi bagi pelaku usaha dalam mengoptimalkan aplikasi belanja online yang efisien dan praktis bagi konsumen.

Memberikan masukan bagi konsumen mengenai kemudahan dan tantangan dalam berbelanja menggunakan aplikasi toko belanja online

LANDASAN TEORI

2.1 Technopreneurship

Technopreneurship merupakan kombinasi antara kewirausahaan dan teknologi, di mana teknologi digunakan sebagai platform utama dalam menjalankan kegiatan bisnis. Drucker (1995) menyatakan bahwa kewirausahaan adalah proses mencari peluang untuk menciptakan nilai baru. Dengan menggabungkan teknologi, *technopreneurship* memungkinkan pelaku usaha untuk memanfaatkan platform digital dalam menawarkan produk dan layanan kepada

konsumen secara lebih efektif dan efisien.

Flamboyan_Mart sebagai sebuah aplikasi e-commerce merupakan salah satu contoh implementasi *technopreneurship*. Penggunaan teknologi ini memberikan peluang kepada pelaku usaha untuk menjangkau konsumen lebih luas dan memberikan layanan yang lebih efisien.

2.2 Inovasi

Inovasi atau pembaharuan karya merupakan suatu keharusan bagi pelaku usaha dalam berbisnis. Tanpa sebuah gebrakan inovasi mustahil bagi seorang entrepreneur dapat bertahan dalam persaingan yang sangat keras di dunia usaha saat ini. Menurut Asriati, Nuraini (2021:4) menjelaskan bahwa dengan kemampuan dasar seseorang berinovasi dapat secara perlahan mampu bersaing dengan pengusaha lainnya berproduksi.

2.3 E-Commerce dan Perubahan Perilaku Konsumen

Menurut Laudon & Traver (2018), *e-commerce* didefinisikan sebagai proses pembelian, penjualan, dan pertukaran barang atau jasa melalui jaringan komputer, terutama internet. Salah satu dampak terbesar dari perkembangan e-commerce adalah perubahan perilaku konsumen dalam berbelanja. Konsumen sekarang cenderung memilih berbelanja secara online karena dianggap lebih praktis dan

efisien dibandingkan metode tradisional.

Studi Kotler & Keller (2016) menyebutkan bahwa konsumen cenderung berbelanja di platform yang memberikan akses cepat, mudah, dan mendukung pengalaman berbelanja yang lancar. Faktor efisiensi waktu, fleksibilitas dalam memilih produk, serta kemudahan pembayaran menjadi daya tarik utama aplikasi belanja online seperti Flamboyan_Mart.

2.4 Teori Efisiensi dan Kemudahan Akses dalam Belanja Online

Efisiensi dalam konteks belanja online dapat diukur dari seberapa cepat dan mudah konsumen dapat menyelesaikan transaksi mereka. Kemudahan akses juga merupakan faktor penting, di mana aplikasi belanja online harus memungkinkan konsumen untuk berbelanja kapan saja dan dari mana saja tanpa harus terikat oleh lokasi atau waktu (Chaffey, 2015). Flamboyan Mart menawarkan fitur yang memungkinkan konsumen untuk berbelanja dengan mudah, cepat, dan terorganisir

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Zaenul Fitri, Agus & Haryanti, Nik (2020) penelitian kualitatif adalah penelitian yang diselenggarakan dengan maksud memahami fenomena yang dialami oleh

subjek penelitian. Sedangkan Menurut Nawawi, Nawawi (2019) penelitian ini termasuk kedalam deskriptif kualitatif untuk memahami pengalaman pengguna aplikasi Flamboyan_Mart dalam berbelanja secara efisien dan praktis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap pengguna aplikasi yang sudah aktif berbelanja melalui Flamboyan_Mart.

3.1 Sumber Data

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang *real-time* sedangkan data sekunder adalah data yang berkaitan dengan masa lalu atau hari yang lalu.

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari wawancara pengguna Flamboyan_Mart.

2. Data Sekunder

Literatur, dokumen penjualan, laporan aplikasi, dan artikel jurnal terkait *e-commerce* dan *technopreneurship*.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data terbagi menjadi 2 yaitu wawancara dan observasi. Menurut Zaenul Fitri, Agus & Haryanti, Nik (2020) teknik pengumpulan terdapat berbagai cara dalam pengumpulan data

dalam penelitian yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan terhadap responden, yakni konsumen yang merupakan pengguna aktif Flamboyan_Mart, untuk menggali pengalaman mereka dalam menggunakan aplikasi dan tantangan yang mereka hadapi.

2. Observasi

Observasi dilakukan untuk melihat langsung proses penggunaan aplikasi oleh konsumen dalam kehidupan sehari-hari.

3.3 Teknik Analisis Data

Menurut Zaenul Fitri, Agus & Haryanti, Nik (2020) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis tematik, di mana data dikelompokkan berdasarkan tema yang muncul selama proses wawancara dan observasi. Tema-tema ini kemudian digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam penggunaan aplikasi oleh konsumen.

Teori yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Zaenul Fitri, Agus & Haryanti, Nik (2020) berdasarkan analisis

interaktif, terdapat tiga analisis yang saling berinteraksi, yaitu: (1) reduksi data: (2) penyajian data (*data display*) ; (3) penarikan Kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

Jadi dapat disimpulkan bahwa Teknik analisis data merupakan alata tau cara pengumpulan data penelitian dengan berbagai alat seperti wawancara, observasi maupun dokumentasi kegiatan atau usaha

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Peran Flamboyan Mart dalam Memudahkan Berbelanja

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa Flamboyan_Mart memegang peran penting dalam memudahkan konsumen, terutama mahasiswa, dalam berbelanja. Sebagian besar responden merasa bahwa aplikasi ini memberikan pengalaman berbelanja yang jauh lebih efisien dibandingkan metode konvensional. Beberapa poin utama yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi Waktu

Responden menyatakan bahwa menggunakan Flamboyan_Mart memungkinkan mereka menghemat waktu, karena semua kebutuhan dapat dipenuhi melalui satu platform tanpa perlu berpindah-pindah tempat.

2. Kemudahan Akses

Flamboyan_Mart dapat diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga konsumen tidak lagi terikat oleh batasan waktu dan tempat. Fitur ini sangat disukai oleh mahasiswa yang memiliki jadwal padat.

3. Beragam Pilihan Produk

Meskipun beberapa responden menyebutkan keterbatasan stok untuk produk tertentu, secara umum Flamboyan_Mart menawarkan berbagai macam produk yang cukup lengkap, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga produk elektronik.

Gambar Tangkapan Layar / Screenshot Mengenai Peran Flamboyan_Mart Dalam Memudahkan Berbelanja Online.

4.2 Tantangan dalam Penggunaan Flamboyan_Mart

Walaupun aplikasi ini menawarkan berbagai kemudahan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh konsumen. Beberapa masalah yang ditemukan meliputi:

1. Kendala Teknis

Beberapa responden melaporkan bahwa mereka terkadang mengalami gangguan teknis saat menggunakan aplikasi, seperti lambatnya proses checkout atau aplikasi yang tiba-tiba crash.
2. Keterbatasan Produk Tertentu

Meskipun aplikasi ini menawarkan banyak produk, beberapa konsumen menyatakan bahwa untuk produk-produk tertentu, stoknya seringkali kosong atau tidak tersedia.

3. Biaya Pengiriman

Biaya pengiriman menjadi salah satu keluhan dari beberapa pengguna, terutama bagi mahasiswa yang memerlukan pengiriman dalam waktu cepat namun terhambat oleh tingginya biaya.

Gambar Tangkapan Layar /
Screenshot Mengenai Tantangan

Dalam Penggunaan/Akses

Flamboyan-Mart .

4.3 Kepraktisan dan Efisiensi dalam Transaksi

Salah satu aspek utama yang dihargai oleh pengguna adalah kepraktisan dalam melakukan transaksi. Fitur seperti integrasi dengan e-wallet dan metode pembayaran yang beragam memberikan kemudahan tambahan bagi konsumen, sehingga proses pembelian dapat dilakukan dengan cepat tanpa perlu repot melakukan pembayaran secara manual.

Aspek yang juga tidak kalah pentingnya adalah efisiensi dalam bertransaksi. Efisiensi diartikan sebagai kemudahan dan kecepatan waktu dalam berbelanja sehingga waktu yang digunakan untuk berbelanja dan bertaransaksi tidak terbuang dengan percuma. Hanya menggunakan teknologi untuk mengakses Flamboyan_Mart dari gawai seorang konsumen sudah bisa mendapatkan barang-barang sesuai kebutuhannya.

- Entrepreneurship*. TOP Indonesia. Pontianak
- Chaffey, D. (2015). *Digital Business and E-Commerce Management*. Pearson Education.
- Drucker, P. F. (1995). *Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles*. Harper Business.
- Hisrich, R. D., Peters, M. P., & Shepherd, D. A. (2016). *Entrepreneurship*. McGraw-Hill Education.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management*. Pearson Education.
- Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2018). *E-commerce 2018: Business, Technology, Society*. Pearson.
- Nawawi, Hadari., (2019). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press.
- Zaenul Fitri, Agus & Haryanti, Nik. (2020). *Metode Penelitian Pendidikan*. Madani Media. Malang. Jatim